

ӘОЖ: 616-053.9:616-036.12

ҚАРТ ЖАСТАҒЫ ПАЦИЕНТТЕРДЕГІ ПОЛИМОРБИДТІЛІК: БІРНеше СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ ҚИЫНДЫҚТАРЫ

ҚАСЫМБАЙ ГУЛДАНА АББАЗҚЫЗЫ

Дәрігер-резидент, «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ, Шымкент,
Қазақстан

Ғылыми жетекші: ҚАУЫЗБАЙ ЖҰМАЛЫ ӘРІПБАЙҰЛЫ

М.ғ.к., қауым профессор, «Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ, «Отбасылық медицина» кафедрасы, Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Халықтың қартаюуы созылмалы жұқпалы емес аурулардың таралуының артуымен қатар жүреді, олардың үлесіне әлемдегі өлім-жітімнің 73,9%-ы келеді [1]. Полиморбидтілік қазіргі терапиядағы негізгі мәселелердің біріне айналып отыр.

Қарт жастағы пациенттердегі полиморбидтіліктің таралуын, құрылымын және клиникалық ерекшеліктерін халықаралық және өңірлік деректер негізінде талдау.

2012–2025 жж. аралығындағы ғылыми жарияланымдарға және Қазақстан Республикасының ресми статистикасына талдау жүргізілді.

Қарт адамдар арасында полиморбидтіліктің таралуы 57–81% құрайды [1], Орталық Азия елдерінде 66,94%-ға жетеді [2], ал стационарлық пациенттерде 90%-дан асады [3]. Қазақстанда созылмалы жұқпалы емес аурулар жалпы өлім-жітімнің 80%-дан астамын құрайды [5]. Полипрагмазия 49,9–56,3% пациенттерде анықталған [3].

Полиморбидтілік пациентке бағытталған және мультидисциплинарлық тәсілді талап етеді.

Түйін сөздер: полиморбидтілік, қарт жастағы пациенттер, полипрагмазия, созылмалы аурулар, Қазақстан

Кіріспе. Қазіргі кезеңде әлемдік демографиялық жағдай «қартаюу қоғамына» бет алғанын көрсетеді. Халық санының қартаюуы созылмалы жұқпалы емес аурулардың (СЖЕА) таралуының тұрақты өсуімен қатар жүреді, олардың ішінде жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары, қант диабеті мен гипертония сияқты жағдайлар аса маңызды орын алады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, созылмалы жұқпалы емес аурулар әлемдегі барлық өлімдерге 73,9%-ға дейін қатысады, бұл олардың қоғамдық денсаулыққа әсерінің маңыздылығын көрсетеді [1].

Жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары (ЖҚТА) қазақстандықтар арасында басты өлім себептерінің бірі болып қала береді. 2021 жылғы деректер бойынша ЖҚТА-дан Қазақстанда 65 091 адам қайтыс болды, ал стандартталған өлім көрсеткіші 461 адам/100 000 адамды құрады, бұл елдегі ауру жүктемесінің жоғары екенін көрсетеді.

Қазақстандағы қан қысымы жоғары науқастар саны да айтарлықтай жоғары. Ұлттық STEPS зерттеуі нәтижелері көрсеткендей, барлық ересек тұрғындар арасында гипертонияның жалпылама таралуы 16,0% болса, 65 жастан асқан адамдарда ол 46,7%-ға дейін артады. Бұл көрсеткіштер қарт жастағы популяцияда жүрек-қан тамыр аурулары мен гипертонияның аса кең таралғанын растайды.

Сонымен бірге, қант диабетінің таралуы да айтарлықтай қауіп тудырады. Халықаралық диабет федерациясының 2024 жылғы деректері бойынша, Қазақстанда 20–79 жас аралығындағы ересек адамдар арасында қант диабеті бар адамдар саны шамамен 842,3 мың адамды құрайды, ал жастау популяцияда оның таралуы да өсіп келеді. Қант диабеті мен гипертония полиморбидтілік жағдайларында жиі кездесетін және емдеуді күрделендіретін маңызды факторы болып табылады.

Полиморбидтілік — бір пациентте бірнеше созылмалы аурулардың болуы — қарт жастағы адамдар үшін клиникалық түрде аса маңызды проблема.

Әдебиеттердегі мәліметтер бойынша, полиморбидтілік 60 жастан асқан адамдар арасында 57–81% аралығында тіркеледі [1], ал жасы ұлғайған сайын бұл көрсеткіш айтарлықтай өседі [1]. Сонымен қатар, стационарлық жағдайда емделетін қарт пациенттерде полиморбидтілік 90%-дан жоғары деңгейде анықталған [3].

Қазақстан Республикасында созылмалы аурулардан болатын жалпы өлім-жітімнің деңгейі жоғары болуымен ерекшеленеді: оның үлесі 80%-дан асады, бұл елдегі полиморбидтіліктің ықтимал кең таралғанын көрсетеді және денсаулық сақтау жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді.

Зерттеудің мақсаты. Қарт жастағы пациенттердегі полиморбидтіліктің таралуын, құрылымын және оларды жүргізудің негізгі қиындықтарын талдау.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерге жүйелі талдау жүргізілді. Ақпарат көздері ретінде халықаралық ғылыми дерекқорлар – PubMed және Scopus пайдаланылды. Іздеу 2012–2025 жылдар аралығындағы жарияланымдарды қамтыды.

Қосымша дереккөздер ретінде Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметтері және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми статистикалық есептері қолданылды.

Зерттеуге енгізу критерийлері ретінде жасы 60 және одан жоғары пациенттерді қамтитын жұмыстар және полиморбидтілік бойынша сандық көрсеткіштері бар зерттеулер таңдалды.

Сонымен қатар, Шымкент қалалық емханаларында тіркелген 60 жастан асқан 150 пациенттердің деректері талданды.

Нәтижелер. Жүргізілген талдау полиморбидтіліктің кең таралған құбылыс екенін көрсетті. Әдеби деректерге сәйкес, оның таралуы жалпы популяцияда 57–81% аралығында құрайды [1].

Орталық Азия елдерінде бұл көрсеткіш 66,94%-ға жетеді [2], ал стационарлық жағдайда емделетін қарт пациенттер арасында 91,07%-ға дейін жоғарылайды [3].

Полиморбидтіліктің құрылымында ең жиі кездесетін аурулар ретінде артериялық гипертензия (74,9%), буын аурулары (58,7%), асқазан-ішек жолы аурулары (44,9%) және жүректің ишемиялық ауруы (33,7%) анықталды [2]. Полиморбидтілік полипрагмазиямен тығыз байланысты. Бір мезгілде бес және одан да көп дәрілік препараттарды қабылдау популяциялық деңгейде 49,9% жағдайда кездеседі, ал стационарлық пациенттерде бұл көрсеткіш 56,32%-ға дейін жетеді [3].

ШҚЕ деректері бойынша тіркелген 150 пациенттің 78%-ында ≥ 2 созылмалы ауру анықталды. Полипрагмазия, ≥ 5 дәрілік препарат қолдану, 55%-да тіркелді. Ең жиі кездесетін аурулар: ЖКТА 70%, артериялық гипертензия 65%, қант диабеті 35%, буын аурулары 40%. Бір пациентке шаққандағы созылмалы аурулардың орташа саны 5,8.

Бұл деректер халықаралық [1][2][3] және Қазақстандық ресми статистика [5] нәтижелерімен салыстырғанда ұқсас тенденцияларды көрсетті.

Жалпы алғанда, әртүрлі зерттеулерде полипрагмазияның таралуы 2,6%-дан 86,6%-ға дейін ауытқиды [1]. Бір пациентке шаққандағы созылмалы аурулардың орташа саны 6-ны құрайды [4]. Полиморбидтілік клиникалық нәтижелерге айтарлықтай әсер етеді. Атап айтқанда, ол өлім-жітімнің артуымен байланысты [3], госпитализация ұзақтығын ұзартады [3], сондай-ақ пациенттердің өмір сапасын төмендетеді.

Полиморбидтілік бойынша негізгі зерттеулерді талдау нәтижелері әртүрлі елдерде оның таралу деңгейінің айтарлықтай жоғары екенін көрсетеді.

Халықаралық деңгейдегі жүйелі шолуда полиморбидтіліктің таралуы 57–81% аралығында екені анықталған [1]. Орталық Азия аймағында жүргізілген зерттеуде 60 жастан асқан тұрғындар арасында бұл көрсеткіш 66,94%-ды құраған [2].

Стационарлық жағдайда емделетін пациенттер арасында полиморбидтіліктің таралуы едәуір жоғары екені байқалады. Мәселен, Қытайда жүргізілген зерттеуде бұл көрсеткіш 91,07%-ға жеткен [3].

Еуропалық популяцияны қамтыған зерттеуде қарт жастағы пациенттерде бір адамға шаққанда орта есеппен 6 созылмалы ауру анықталғаны көрсетілген [4].

Осылайша, әртүрлі зерттеулердің нәтижелері полиморбидтіліктің кең таралғанын және оның аймаққа, зерттеу дизайнына және популяция ерекшеліктеріне байланысты өзгеретінін дәлелдейді.

Талқылау. Алынған нәтижелер полиморбидтіліктің жаһандық мәселе екенін көрсетеді.

Орталық Азиядағы көрсеткіштер (66,94%) халықаралық деңгеймен (57–81%) сәйкес келеді [1][2].

Қазақстанда СЖЕА-дан болатын өлім-жітімнің жоғары болуы (>80%) [5] полиморбидтіліктің кең таралғанын көрсетеді.

Негізгі мәселе — полипрагмазия, ол пациенттердің жартысында кездеседі [3].

Қорытынды. Қорытындылай келе, полиморбидтілік қарт жастағы пациенттер арасында кең таралған құбылыс болып табылады. Ол жиі полипрагмазиямен қатар жүреді, яғни бір пациент бірнеше дәріні қатар қабылдайды, бұл клиникалық күрделілікті арттырады. Сонымен қатар, полиморбидтілік пациенттердің болжамын нашарлатуға, өмір сапасын төмендетуге және госпитализацияның ұзақтығын ұлғайтуға ықпал етеді.

Полиморбидтілікті тиімді басқару үшін негізгі бағыттар ретінде дербестендірілген ем қолдану, дәрілік жүктемені оңтайландыру және мультидисциплинарлық тәсілдерді енгізу ұсынылады. Бұл тәсілдер пациенттің жағдайын жақсартуға және ем нәтижелерін арттыруға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Li J., Green M., Kearns B. Multimorbidity in older adults // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2022. – Vol. 19.
2. Otgonbaatar U., Zhang X., Zhang M. Prevalence of multimorbidity among older adults in Mongolia // *BMC Public Health*. – 2025.
3. Zhao Y., Wang J., Zhu X. Multimorbidity and polypharmacy in hospitalized elderly patients // *BMC Geriatrics*. – 2023.
4. Calderón-Larrañaga A., et al. Multimorbidity patterns in older adults // *BMC Geriatrics*. – 2020.
5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. Халық денсаулығы статистикасы. – 2023.